

EFEITO DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO SOBRE A DOR, FUNÇÃO E AMPLITUDE DE MOVIMENTO EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA ORTOGNÁTICA

[Edição 106](#) / 05/11/2022 / [Deixe um comentário](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7293692

Rauan Elias Chagas

Nayara Nunes Neves

Matheus Henrique da Silva Santos

Hosana de Alcântara Santos

Cleia Marcia Ferreira Alves de Almeida

Orientador: Me: Rodrigo Alcorinte Hubinger

Co-orientador: (a): Me. Surama Cecília de Castro Ribeiro Lima

1. INTRODUÇÃO

A articulação temporomandibular (ATM) é uma articulação sinovial bicondilar interligada pela mandíbula e interdependentes, que possuem movimentos próprios de acordo com a lateralidade, porém, agem de forma simultânea, o que a classifica como uma articulação única. (1,2) Proporciona ampla mobilidade da mandíbula em torno de um osso fixo denominado como osso temporal, no qual possibilita diversos movimentos da boca, tais como, abertura, fechamento, protrusão, retração e desvio lateral da mandíbula, permitindo ao indivíduo a realização de funções básicas como, por exemplo, deglutir, mastigar, falar e as expressões de movimentos faciais (3).

[Publique seu artigo também! Clique aqui e saiba mais.](#)

Devido à grande mobilidade, a articulação temporomandibular é frequentemente acometida por disfunções que podem causar desconforto e incapacidade na realização da função, podendo ser afetada de maneira isolada por doenças inflamatórias ou infecciosas, por deficiências vitamínicas, hormonais, genéticas e alterações da forma. Os fatores oclusais, como interferências, são responsáveis pela instabilidade ortopédica da mandíbula com alterações da posição condilar, o que pode gerar alterações anatômicas na região, predominantemente encontradas em distúrbios de má oclusão, perda de elementos dentais sem reposição e interferências oclusais (3, 4).

A assimetria facial pode ser definida como um grupo heterogêneo de desordens craniofaciais caracterizadas por alterações marcantes na relação dos dentes, oclusão e anatomia facial, que podem ser

classificadas como leves ou até mais graves. No entanto, torna-se relevante quando os pacientes relatam alterações e desconfortos que poderiam levar a problemas funcionais e psicossociais. A conduta cirúrgica nas deformidades dentofaciais tornam-se mais frequentes quando os resultados satisfatórios não podem ser alcançados apenas com o acompanhamento ortodôntico. O tratamento da assimetria facial visa alcançar resultados estéticos satisfatórios e buscam promover estabilidade oclusal e funcional na área afetada (5).

Existem algumas classificações para a oclusão que são I, II e III. A classe I (neutroclusão), variação do posicionamento dental no qual existe uma relação anteroposterior normal entre a maxila e a mandíbula. Sendo considerado Classe I aquela em que há relação ântero posterior normal entre maxila e mandíbula, e entre primeiros molares superiores/inferiores, a diferença de oclusão reside na existência de apinhamento dentário na região anterior. Na Classe II (distocclusão), é observado que a arcada inferior se encontra em posição distal com a arcada superior. O sulco mesiovestibular do primeiro molar permanente inferior oclui posteriormente à cúspide mesiovestibular do primeiro molar permanente superior, sendo: divisão 1: os quatro incisivos superiores estão anteriorizados com o arco superior estreito e alargado, sendo relacionado com maus hábitos orais como a sucção digital. Divisão 2: os incisivos centrais superiores estão em posição normal (vertical) anteroposteriormente, enquanto os incisivos laterais superiores apresentam uma inclinação labial e mesial. O arco superior geralmente apresenta achatado anteriormente. Classe III (mesiocclusão), quando a arcada inferior se encontra anteriorizada em relação à arcada superior os primeiros molares inferiores se relacionam mesialmente em relação aos superiores (6).

Cirurgia ortognática Segundo a The American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, cirurgia ortognática define-se como correção cirúrgica das anormalidades da mandíbula, maxila ou ambas. A deformidade pode ser congênita ou pode tornar-se visível com o desenvolvimento ou pode resultar de acidentes traumáticos. A escolha da cirurgia depende do alinhamento da arcada dentaria superior e da arcada dentaria inferior, pois, o problema pode estar tanto relacionado ao osso maxilar, mandíbula ou a combinação de ambos. Com relação às estruturas ósseas, elas podem estar pouco ou excessivamente desenvolvidas o que gera um aumento da distância entre às duas arcadas. Além disso, a cirurgia consiste em um corte nas estruturas ósseas do maxilar ou da mandíbula intra-oral, ou se às duas estruturas apresentarem alterações ambas sofreram o corte e o alinhamento, após é fixado com parafusos e placas de titânio (7).

Como a articulação temporomandibular está intimamente relacionada com à oclusão dentária do paciente, no tratamento cirúrgico destas patologias que a acometem, é de extrema importância que o cirurgião procure corrigir, utilizando no intraoperatório o planejamento e apoio de uma equipe ciente ao caso, buscando atender as necessidades do paciente (2).

Uma avaliação minuciosa e completa pela equipe de fisioterapia e de cirurgia bucomaxilofacial no pré-operatório de acordo com os critérios da equipe multidisciplinar deve incluir informações sobre doença sistêmica prévia, função respiratória, função da articulação temporomandibular, sensibilidade orofacial, pois, apesar de a cirurgia ortognática ter a sua importância, como qualquer outra cirurgia ela terá A manifestação de sequelas pós operatória como diminuição da ADM, dores na ATM, fraqueza da musculatura mastigatória e tudo isso leva a perda da função, então a fisioterapia por sua vez trabalha diminuindo essas complicações, auxiliando na devolutiva da função da ATM restabelecimento da função

muscular, melhora da vascularização local, diminuindo a fragilidade e aumentando a força e a capacidade muscular, restaurando a anatomia normal do tecido fibroso interno. Profissional deve adequar o tratamento ao paciente para obter os melhores resultados possíveis. Portanto, apesar de os dentistas serem os profissionais envolvidos primeiramente no tratamento, a fisioterapia estará presente na reabilitação para, atuando sobre a dor, função e amplitude de (8,9 e 10).

Diante disso, foi realizado este estudo de revisão sistemática a fim de identificar na literatura os efeitos, e métodos que se mostrem mais eficazes visando na dor, função e amplitude de movimento da articulação temporomandibular.

2. OBJETIVOS

Apresentar os efeitos do tratamento fisioterapêutico sobre dor, função e amplitude movimento em pacientes submetidos a cirurgia ortognática.

2.1 Objetivos Específicos

- Levantar características físicas funcionais dos pacientes submetidos a cirurgia ortognática.
- Apresentar instrumentos de avaliação utilizados em fisioterapia.
- Apresentar os recursos fisioterapêuticos na reabilitação pós cirúrgica.
- Identificar os efeitos do tratamento fisioterapêutico sobre dor, função e amplitude movimento.

3. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão sistemática, que levantou artigos publicados entre 2010 e 2022, nas bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline/Pubmed), Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Physiotherapy Evidence Database (PEDRO).

Foram utilizados os descritores (DeCS): Cirurgia Ortognática, articulação temporomandibular, fisioterapia, orthognathic surgery, temporomandibular joint e Physical Therapy.

3.1 Critérios De Inclusão

Foram incluídos ensaios clínicos publicados em inglês e português, no período de 2010 a 2022, que abordam recursos terapêuticos da fisioterapia para o pós operatório de cirurgia ortognática e seus efeitos sobre dor, função e amplitude movimento e assim incluídos nos estudos com nota maior que 4 na escala PEDro.

A busca por artigos em todas as bases de dados pesquisadas encontrou um total de 11 artigos.

3.2 Critérios De Exclusão

Excluídos artigos de revisão, teses, monografias, dissertações, artigos em duplicidade

4. RESULTADOS

Na sequência de uma avaliação de artigos derivados dos bancos de dados citados acima, foram encontrados 156 estudos (FIGURA 1). Depois da realização da leitura de seus títulos, resumos e textos completos, e da avaliação dos artigos através da escala PEDro, que selecionou somente artigos com pontuação maior ou igual a 4 (QUADRO 1). 11 artigos foram selecionados para esta revisão, se encaixando aos critérios de inclusão (quadro 2).

Figura 1. Fluxograma

Quadro 1. Escala PEDro.

	JUNG H-D	TENG TT-Y.	TENG TT-Y.	HOON J. et al	ROBSON A. et al	GASPERINI G. et al	RICARDO P. et al	ALBERTO C. et al
--	-------------	---------------	---------------	------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

	et al	et al	et al					
1. Os critérios de elegibilidade foram especificados	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
2. Sujeitos alocados aleatoriamente	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
3. Sujeitos alocados secretamente	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não
4. Similaridade entre os grupos pré-tratamento	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não
5. Sujeitos cegos	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim
6. Terapeutas cegos	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
7. Examinadores cegos	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não
8. Acompanhamento de pelo menos 85% dos participantes	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
9. Intenção de tratar	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
10. Comparações estatísticas entre os grupos	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
11. Relato das medidas de variabilidade	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
Total:	4/10	4/10	4/10	5/10	5/10	7/10	8/10	5/10

Quadro 2. Características dos estudos inclusos.

Autor/ano/nota PEdro	Objetivos	Amostras	Avaliação	Recursos fisioterapeúticos	Parâmetros
JUNG H-D et al (2012) (4)	O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito de um protocolo de fisioterapia ativa após osteotomia transoral vertical do ramo e investigar os padrões de reabilitação do movimento.	O estudo incluiu 187 pacientes com diagnóstico de prognatismo mandibular com ou sem assimetria facial submetidos à osteotomia vertical transoral bilateral do ramo.	Amplitude de movimento foi medida com a distância entre os incisivos superiores e inferiores.	Incluiu quatro ciclos diários movimentos da mandíbula por uma hora e fixação intermaxilar, usando do protocolo de exercícios que seguem 9 etapas.	Indivíduos foram avaliados pré-operatório e 1, 3, 6, 24 meses pós-operatório em três períodos e amplitude de movimento mandibular.
TENG TT-Y. et al (2014) (4)	Comparar a amplitude de movimento mandibular em pacientes classe III com e sem fisioterapia reabilitadora após a cirurgia ortognática.	Amostra 63. Grupo experimental composto por (n31) e grupo controle (n32).	Radiografias Cefalométricas, Jaw Motion Analyzer com o auxílio do Software WinJaw® e Zebris GmbH.	Exercícios ativos da mandíbula, exercícios passivos com o auxílio do abaixador de língua apertamentos isométricos dos músculos mastigatórios por 10 segundos e massagem Clássica.	Realizações de exercícios antes e depois das refeições. Pacientes do grupo experimental receberam diário clínico sobre a reabilitação física pós-operatória e instruções dietéticas.
TENG TT-Y. et al, Parte 2 (2014) (4)	Avaliar os efeitos da fisioterapia reabilitadora precoce,	Amostra 63. Grupo experimental composto por	Teste T de Student, Teste qui-quadrado de Pearson e	Exercícios ativos da mandíbula, exercícios passivos com o	Realizações de exercícios antes e

	<p>comparando as diferenças da atividade eletromiográfica dos músculos masseter e temporal anterior</p> <p>bilateralmente, após a cirurgia ortognática.</p>	(n31) e grupo controle (n32).	<p>Eletromiografia com o auxílio do Software WinJaw® 10.5, Zebris GmbH.</p>	<p>auxílio do abaixador de língua</p> <p>apertamentos isométricos dos músculos mastigatórios por 10 segundos</p> <p>e massagem Clássica.</p>	<p>refeição grupo e recebe diário c reabilit física p operac orienta</p> <p>dietétic eletron dos mú tempoi anterio masset bilatera</p>
HOON J. et al (2020) (5)	<p>O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do exercício de mastigação na recuperação funcional dos músculos mastigatório após a cirurgia ortognática através da avaliação da força de mordida, quantidade de abertura bucal e eletromiografia de superfície.</p>	<p>Amostra de 22 indivíduos divididos em 2 grupos aleatoriamente, controle (n10) e experimental (n12).</p>	<p>Occlusal force-meter GM10 para avaliação de força e Eletromiografia de superfície com o BioEMG II.</p>	<p>Exercícios de abertura da boca e uma placa de silicone chamada de exercitador para que os pacientes mordessem.</p>	<p>Três se foi senc orienta abertur boca e mastig 5 a 10 n por dia do exer após ar na água quente realizar repetiç mordei</p>
ROBSON A. et al (2018) (5)	<p>Avaliar o efeito do laser de baixa potência utilizando um diodo de gálio-alumínio-arseneto (GaAlAs) (780</p>	<p>Foram 40 pacientes (26 mulheres e 14 homens) intervenção. 42 pacientes (27 mulheres e 15 homens) grupo</p>	<p>Para avaliação da abertura bucal foi utilizado o paquímetro digital (Mitutoyo® 500–144, Mitutoyo Sul</p>	<p>Exercícios fisioterapêuticos domiciliares de abertura bucal controlada e o laser de diodo gálio-alumínio-arseneto</p>	<p>imedia após o do proced cirúrgic 48 e 72 após.</p>

	nm) como terapia adjuvante para melhorar a abertura bucal no pós-operatório de diferentes modalidades de cirurgia ortognática.	controle.	Americana, Santo Amaro, São Paulo, SP, Brasil).	(GaAlAs) (780 nm).	
GASPERINI G. et al (2014) (7)	Avaliar a eficácia de um protocolo de laser de baixa potência no inchaço e dor pós-operatório associados à cirurgia ortognática.	Amostra de 10 mulheres, controle (n4), experimental (n6) distribuídos aleatoriamente, depois teve o cruzamento, o grupo controle virou o experimental e o experimental virou o controle.	Para avaliar o inchaço utilizou-se a fórmula modificada de Carrillo et al e a escala analógica visual para mensurar a intensidade da dor.	Laser de baixa potência de diodo de gálio-alumínio-arseneto. comprimento de onda (l) =660 nm, 5 J/cm ² , Tempo (t) =10 s/ em oito pontos, e aplicação em dois pontos de cada um dos linfonodos pré-auricular, jugular, digástrico e submandibular.	Pós-operatório em 48 e 72 horas após a cirurgia aplicar sobre a incisão 4 pontos após 4 horas de realização da aplicação intraoral em 4 pontos ao longo do trajeto do nervo alveolar. Na região extraoral realizar aplicação em 4 pontos diferentes.
RICARDO P. et al (2018) (8)	Realizar uma avaliação longitudinal dos movimentos mandibulares, dor e edema em pacientes tratados com	30 pacientes, que foram divididos em um grupo aleatoriamente, experimental (n15) e grupo	Para mobilidade foi utilizado um paquímetro digital no pré e pós-operatório, para algia a escala analógica visual, para o edema foi utilizado uma régua flexível	Laser diodo de arseneto de gálio-alumínio de comprimento de onda de 808 nm e uma potência de 100	Durante o período de 7 dias, 2 vezes por sessão

	<p>fototerapia após cirurgia ortognática.</p>	<p>controle (n15).</p>	<p>que mensurava os milímetros, com pontos do canto lateral do olho e o ângulo da mandíbula.</p>	<p>mW que administrou 3 J/cm2.</p>	
<p>ALBERTO C. et al (2022) (5)</p>	<p>Determinar se a aplicação da Estimulação elétrica transcutânea (TENS) podem aumentar a força de mordida e a abertura da mandíbula em pacientes submetidos à cirurgia ortognática e diminuir sua dor e inflamação.</p>	<p>Amostra de 47 indivíduos em 2 grupos aleatoriamente, grupo experimental (n23) para aplicação de TENS e o grupo controle para sham-TENS (n24).</p>	<p>Para mobilidade foi utilizado um calibre dental digital (modelo R 100110, mestra), a força foi com um filme dental Prescale Fuji, que geram uma reação química sob pressão, para algia foi utilizado a escala analógica visual e para o edema foi utilizado uma régua macia em alguns pontos como, horizontal borda inferior do lóbulo da orelha até o canto da boca, vertical do ângulo goniaco até a borda externa do canto do olho.</p>	<p>TENS (Enraf Nonius, Rotterdam, Holanda) foi utilizada, com frequência máxima de 120 Hz e faixa de intensidade de 0 a 99,5 mA fixação dos eletrodos foram nos músculos elevadores da mandíbula, masseter superficial acima do ângulo da mandíbula e nos músculos temporais.</p>	<p>1 sessão minuto semanal durante semanal</p>
<p>PHILLIPS C. et al (2012) (6)</p>	<p>Avaliar o efeito a longo prazo dos exercícios de retraining sensorial, idade, sexo, tipo de cirurgia e sofrimento psicológico pré-</p>	<p>Amostra de 186 pessoas submetidas a cirurgia de osteotomia, 71% eram mulheres, grupo controle (n94) grupo</p>	<p>Para a interferência de sensações incomuns no rosto, dormência nas áreas ou perda de sensibilidade foi realizado um</p>	<p>Treinamento sensorial realizado diariamente com uma escova cosmética e um espelho, que é uma série</p>	<p>Exercícios tem 3 f que foram usados 3 meses exercícios abertur boca (3 ao dia)</p>

	<p>cirúrgico na percepção do paciente da interferência relacionada a sensação alterada 2 anos após a cirurgia ortognática.</p>	<p>experimental (n92), divididos aleatoriamente.</p>	<p>relatório com 7 itens, para o bem-estar psicológico usando vitrificação de sintomas-90 revisada (SCL-90R).</p>	<p>progressiva de três fases que consiste: 1º semana com toques simples, mês 1, movimentos alternados para cima e para baixo, mês 3, movimentos mais variados, tanto de cima para baixo, quando de baixo para cima.</p>	<p>exercício de reabilitação sensoriomotora 3 vezes a semana</p>
<p>FREDERIC EG. et al (2020) (6)</p>	<p>O objetivo deste estudo foi investigar o efeito da drenagem linfática manual no inchaço e dor facial pós-operatório.</p>	<p>26, divididos em 2 grupos aleatoriamente, grupo controle (n13) grupo intervenção (n13).</p>	<p>Scans que foi transformado em arquivo STL, e registrado usando método Mesh-Monk, uma caixa de ferramentas para fenotipagem rápida e reproduzível de imagem 3D, calculando o valor do inchaço por milímetros.</p>	<p>Drenagem linfática manual na região da face</p>	<p>5 sessões de drenagem linfática manual nos dias 1 a 5 pós-operatório com duração de 40 minutos</p>
<p>TOZZI U. et al (2015) (6)</p>	<p>Descobrir se a aplicação da fita de K-Taping previne ou melhora o edema, a dor e o trismo após a cirurgia ortognática, melhorando a qualidade de vida.</p>	<p>Amostra de 24 indivíduos, grupo intervenção (n12), grupo controle (n12), incluídos aleatoriamente. Ambos os grupos</p>	<p>Máscara de silicone com VynilPolysiloxane Impression Material Putty (Express STD Putty, 3 M ESPE, Pioltello, Milão— Itália), para dor</p>	<p>Grupo intervenção tratado com K-Taping e corticosteroide e o grupo controle tratado com corticoide.</p>	<p>A fita foi aplicada e deixada por 7 dias, com reaplicação nos pontos de aplicação.</p>

	vida pós-operatória dos pacientes.	utilizavam corticosteroide.	escala analógica visual.		
--	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--	--

5. DISCUSSÃO

Após a cirurgia ortognática como é de se esperar os indivíduos que realizam vão ter complicações, como foram achados nos estudos: algias, restrição de mobilidade, fraqueza dos músculos da mastigação, edema e disfunção nas atividades de vida diária como a alimentação, por exemplo. Então trabalhando sobre essas alterações foram achados alguns protocolos de exercícios como no estudo de JUNG H-D et al (2012) que usou o protocolo que trabalha com ativação e adaptação muscular, para o movimento original da mandíbula. O protocolo trabalha com quatro ciclos diários de movimento por uma hora, e fixação interna com elásticos por duas horas. Assim acreditasse que a mobilização precoce diminui a ansiedade e o estresse que o paciente sente, querendo rapidamente se recuperar. Sendo assim esse protocolo ele é útil para a reabilitação dos movimentos da mandíbula, e reduz o tempo de fixação interna com oclusão estável (11).

Outro protocolo que é exercícios foi descrito no estudo de TENG TT-Y. et al (2014) que utilizou já no primeiro dia do pós-operatório sendo exercícios ativos, passivos, isométricos e massagens clássica nos músculos da mastigação após o término dos exercícios, sendo assim mais amplo e oferecendo mais conforto que no protocolo usado no estudo (11). Esse protocolo de exercícios trouxe uma recuperação precoce aos pacientes (12).

Com relação a segunda fase do estudo de TENG TT-Y. et al (2014) foi colocado em pauta a ativação e função dos músculos da mastigação como: masseter e temporal, assim sendo demonstrado que o protocolo realizado de forma precoce acelerou a recuperação na ativação eletromiográfica dos músculos (13).

O protocolo de exercícios citado no estudo de HOON J. et al (2020), teve um acompanhamento dos pacientes antes e 6 meses após a cirurgia ortognática no qual foi realizada avaliação de força de mordida que estava diminuída após a cirurgia ortognática, quantidade de abertura total da boca que diminui após a cirurgia e eletromiografia dos músculos: temporal anterior, masseter esternocleidomastóide. Os exercícios se tratavam de abertura e fechamento da boca, protusão, retração e lateralização, além de treinar esses movimentos, foi usa um exercitador de silicone para a mastigação. De 2 a 3 semanas já notava que maioria dos pacientes tanto do grupo experimental como controle, já apresentava uma melhorar na função da abertura normal da boca e com relação a sua força de mordida, porém, o uso do exercitador de mastigação não comprovou resultado estaticamente significativo que comprove a sua eficácia na recuperação da função mastigatória, pois, os dois grupos restauraram a função mastigatória, e a atividade de eletromiografia de superfície não mostrou durante o estudo, alterações significativas, pois, 3 semanas não foi o suficiente para restaurar a atividade elétrica que estava diminuída (14).

ROBSON A. et al (2018), utilizou o laser de baixa potência de diodo de galio-aluminio-arseneto como coadjuvante a exercícios domiciliares de abertura bucal que foram iniciados no segundo dia de pós-

operatório e seguiram por 3 semanas, e a aplicação do laser foi após 24, 48 e 72 horas. Pacientes que realizaram cirurgia bimaxilar obtiveram diferença significativa na mobilidade o autor explica isso dizendo que homens geralmente tem mais abertura bucal. Nesse estudo o protocolo de aplicação do laser ficou vago (15).

No estudo de GASPERINI G. et al (2014) também foi utilizado o laser de baixa potência de diodo de galio-alumínio-arseneto sobre a dor e edema no pós operatório imediato, como resultado tiveram diferença significativa das 24 horas até o terceiro dia em relação ao edema e a dor, porém, no dia 7 não havia mais dor em ambos os grupos (16).

Comparado com o estudo de RICARDO P. et al (2018) que também utilizou o laser de baixa potência na aplicação imediata do laser, os resultados foram semelhantes na dor e no edema que foram diminuídos nos primeiros dias, porém, nesse estudo também foi avaliado a sensibilidade do nervo alveolar que teve uma boa resposta cicatricial, melhorando a sensibilidade em casos de lesão nervosa (17).

Outro recurso físico utilizado foi no estudo do ALBERTO C. et al (2022) que como intervenção usou a estimulação elétrica transcutânea (TENS) convencional, com intuito de analgesia, ganho de mobilidade e força, como resultado em pacientes com a mandíbula classe II tiveram 7 mm a mais de abertura bucal, na força os pacientes com a mandíbula classe II e III na primeira e segunda sessão tiveram mais força, assim esse estudo teve como ponto forte ser o primeiro a relatar a TENS para mais objetivos além da analgesia, sendo um dispositivo simples que o próprio paciente pode aplicar em casa e até mesmo fazer o uso diário por mais tempo, diferente do laser demonstrado nos estudos (15, 16 e 17), já que para aplicar o laser é necessário um terapeuta (18).

O estudo de PHILLIPS C. et al (2012) teve como intuito avaliar se os exercícios de retraining sensorial, realizados apenas nos 6, primeiros meses após a cirurgia teria efeito duradouro e outro objetivo foi avaliar se a idade, sexo, tipo de cirurgia e sofrimento psicológico prejudicam a sensibilidade pós-cirúrgica. Pois, a sensibilidade é um pré requisito para uma boa função adequada, já que a sensação alterada persistente após uma lesão nervosa, nos pacientes tendem a ter mais dificuldades com a função orofacial, e com as atividades de vida diária. O grupo experimental realizou exercícios faciais de retraining sensorial com escova cosmética, além de exercícios de abertura. Os exercícios tiveram duração de 6 meses, após 2 anos foi realizada a avaliação, no grupo experimental o déficit sensitivo foi menor, além disso, foi relatado que em pacientes mais velhos e com sofrimento psicológico que eles têm maior probabilidade de relatar que a sensibilidade alterada persiste (19).

A drenagem linfática manual tem sido considerada uma técnica adicional para controlar o edema e otimizar o conforto pós-operatório dos pacientes levando esse dado em consideração, FREDERIC EG. et al (2020) realizou um estudo analisando os efeitos sobre o edema e dor facial, assim o estudo se baseou em 5 sessões no grupo experimental, sendo padronizado tanto para o controle e o experimental: aplicação de gelo, medicação padronizada. Foi realizado técnicas de varredura por 40 minutos, como resultado houve uma redução mais rápida do inchaço no grupo intervenção do dia 7 ao dia 14 de pós-operatório, porém, sem diferença significativa. Em relação à dor, nos primeiros 14 dias houve uma rápida diminuição em ambos os grupos, sendo que no grupo intervenção nos primeiros 30 dias a dor atingiu escores médios e piores em comparação ao grupo controle, mas não foi encontrada diferenças estatisticamente

significantes. O grupo intervenção relatou menos inchaço em comparação com o grupo controle, no entanto, não foi possível observar diferenças estatisticamente significativas (20).

TOZZI U. et al (2015) Trouxe no seu estudo a Fita cinesiológica, com aplicação dos pontos de maior edema com intuito redirecionar para os ductos linfáticos cervicais, com referência bilateralmente com aplicação em média de 4 fitas com 1,5 cm de largura, os pontos eram: linha que passa pela cauda do supercílio, linha que passa pela comissura labial lateral, linha que passa pelo tragus da orelha e a linha que passa de baixo da pálpebra. A fita é aplicada na pele após ser tracionada, assim gerando algumas convoluções na pele, há um aumento do espaço intersticial entre a pele e o tecido conjuntivo melhorando a circulação sanguínea e linfática. Como resultados em relação à algia não se obteve resultados significantes, porém, os pacientes com a fita de sentiam mais confortáveis e satisfeitos, podendo até ser mesmo o efeito placebo que a fita causa. Como benefício tem a facilidade de aplicação, o baixo custo, raros efeitos colaterais que causa irritação na pele, diminuição do inchaço e o efeito de satisfação que o paciente sente, pois, no estudo (20) que utilizou a drenagem linfática por 5 sessões de 40 minutos, mesmo no final do estudo não foi relatado diferença significativa sobre o edema pós operatório (21).

6. CONCLUSÃO

Concluimos que a atuação da fisioterapia no pós-operatório de pacientes submetidos a cirurgia ortognática, tem eficácia sobre as alterações pós-cirúrgicas, como a dor, diminuição da amplitude de movimento e perda de função. É de grande importância a atuação da fisioterapia, logo o paciente terá uma melhora na qualidade de vida com o restabelecimento precoce das funções principalmente mastigatória, melhora no quadro algico e na amplitude de movimento, atuando até mesmo na ansiedade do paciente que deseja retomar suas atividades.

REFERÊNCIAS

1. COLETA, K. E. D. et al. Maxillomandibular counter clockwise rotation and mandibular advancement with TMJ Concepts total joint prostheses. Part I: skeletal and dental stability. *Int J Oral Maxillofac Surg*, v. 38, p. 126138, 2009.
2. MADEIRA, C.M., RIZZOLO C.J.R. et al. Anatomia da face: Bases anatomofuncionais para a prática odontológica, p.105, 120,121,2017.
3. DAMASCENO, F. M.; BARBIERI, L. G. O tratamento fisioterapêutico nas disfunções da articulação temporomandibular: uma revisão integrativa. *Revista Digital Formar Interdisciplinar*. V. 1, n.5, jul/dez 2014. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd188/tratamento-da-articulacaotemporomandibular.htm>. Acesso em: 04/02/2022
4. MANGANELLO, S.C.L, SILVEIRA D.E.M, SILVA D.F.A.A. Cirurgia da articulação temporomandibular- 1 ed. São Paulo; Santos ,2014, 320p.
5. PAVÓA S.D.C.R, ARANTES R.E, LOURO S.R. Rev. Cir. Traumatol. Buco-MaxiloFac., Camaragibe v.20, n.3, p. 25-28, jul./set. 2020. *Brazilian Journal of Oral and Maxillofacial Surgery – BrJOMS*.
6. Oclusopatias e comparação entre a Classificação de Angle e o Índice de Estética Dentária em escolares do interior do estado de São Paulo-Brasil. *Dental Press Journal of Orthodontics*, 15(4), 94-102.

7. Trench, J. D. A., & Araujo, R. P. C. D. Deformidades dentofaciais: características miofuncionais orofaciais. (2015). *Revista CEFAC*, 17(4), 1202-1214.
8. VALENTE, A. C. B. (2017). A presença do fisioterapeuta na equipe de cirurgia bucomaxilofacial. Curso de abordagem fisioterapêutica nas cirurgias bucomaxilofaciais. Sede da Physio Cursos São Paulo.
9. Marzola FT, Marques AP, Marzola C. Contribuição da fisioterapia para a odontologia nas disfunções da articulação temporomandibular. *Rev Odonto Ciência*. 2002;17(36):119-34.
10. Corrêa ECR, Bérzin F. Temporomandibular disorder and dysfunctional breathing. *Braz J Oral Sci*. 2004; 3(10):498-502.
11. Jung HD, Jung YS, Park JH, Park HS. Recovery pattern of mandibular movement by active physical therapy after bilateral transoral vertical ramus osteotomy. *J Oral Maxillofac Surg*. 2012 Jul;70(7):e431-7. doi: 10.1016/j.joms.2012.02.033. PMID: 22698299.
12. Teng TT, Ko EW, Huang CS, Chen YR. The Effect of early physiotherapy on the recovery of mandibular function after orthognathic surgery for Class III correction: part I–jaw-motion analysis. *J Craniomaxillofac Surg*. 2015 Jan;43(1):131-7. doi: 10.1016/j.jcms.2014.10.025. Epub 2014 Nov 1. PMID: 25439086.
13. Ko EW, Teng TT, Huang CS, Chen YR. The effect of early physiotherapy on the recovery of mandibular function after orthognathic surgery for class III correction. Part II: electromyographic activity of masticatory muscles. *J Craniomaxillofac Surg*. 2015 Jan;43(1):138-43. doi: 10.1016/j.jcms.2014.10.028. Epub 2014 Nov 1. PMID: 25439089.
14. Yang HJ, Kwon IJ, Almansoori AA, Son Y, Kim B, Kim SM, Lee JH. Effects of Chewing Exerciser on the Recovery of Masticatory Function Recovery after Orthognathic Surgery: A Single-Center Randomized Clinical Trial, a Preliminary Study. *Medicina (Kaunas)*. 2020 Sep 22;56(9):483. doi: 10.3390/medicina56090483. PMID: 32971764; PMCID: PMC7559154.
15. Rezende RA, Silva DN, Frigo L. Effect of GaAlAs low-level laser therapy on mouth opening after orthognathic surgery. *Lasers Med Sci*. 2018 Aug;33(6):1271-1277. doi: 10.1007/s10103-018-2477-x. Epub 2018 Mar 12. PMID: 29532196.
16. Gasperini G, Rodrigues de Siqueira IC, Rezende Costa L. Does low-level laser therapy decrease swelling and pain resulting from orthognathic surgery? *Int J Oral Maxillofac Surg*. 2014 Jul;43(7):868-73. doi: 10.1016/j.ijom.2014.02.015. Epub 2014 Mar 25. PMID: 24679851.
17. D'ávila RP, Espinola LVP, de Freitas PM, Silva AC, Landes C, Luz JGC. Longitudinal evaluation of the effects of low-power laser phototherapy on mandibular movements, pain, and edema after orthognathic surgery. *J Craniomaxillofac Surg*. 2019 May;47(5):758-765. doi: 10.1016/j.jcms.2019.01.038. Epub 2019 Feb 1. PMID: 30803856.
18. Cacho A, Tordera C, Colmenero C. Use of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) for the Recovery of Oral Function after Orthognathic Surgery. *J Clin Med*. 2022 Jun 7;11(12):3268. doi: 10.3390/jcm11123268. PMID: 35743339; PMCID: PMC9225233.
19. Phillips C, Kim SH, Tucker M, Turvey TA. Sensory retraining: burden in daily life related to altered sensation after orthognathic surgery, a randomized clinical trial. *Orthod Craniofac Res*. 2010 Aug;13(3):169-78. doi: 10.1111/j.1601-6343.2010.01493.x. PMID: 20618719; PMCID: PMC2904648.
20. Van de Velde FEG, Ortega-Castrillon A, Thierens LAM, Claes P, De Pauw GAM. The effect of manual lymphatic drainage on patient recovery after orthognathic surgery-A qualitative and 3-dimensional facial analysis. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol*. 2020 Nov;130(5):478-485. doi: 10.1016/j.oooo.2020.05.017. Epub 2020 Jun 6. PMID: 32680812.

21. Tozzi U, Santagata M, Sellitto A, Tartaro GP. Influence of Kinesiologic Tape on Post-operative Swelling After Orthognathic Surgery. J Maxillofac Oral Surg. 2016 Mar;15(1):52-8. doi: 10.1007/s12663-015-0787-0. Epub 2015 Mar 29. PMID: 26929553; PMCID: PMC4759034.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Revista Fisio&terapia. [Edite seu perfil](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN 1678-8377

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

